

Final Questionnaire : PRE-Session Survey

I am Jithin Vijayan, a researcher at the Nature Conservation Foundation, a not-for-profit organisation. I am conducting a survey to understand the participants' experience of the outdoor sessions happening on Madayipara. This survey aims to evaluate the experiential and educational value of such sessions at Madayipara for children. The findings will be compiled into a public report (to be given to organizations who conducts such outdoor sessions), and will be published as a scientific paper. The research will be conducted following the British Educational Research Association's Ethical Guidelines for Educational Research ([BERA, 2024](#)). You can contact me at jithin@ncf-india.org for any further details.

To keep your identity confidential, we will be using the codes assigned in the questionnaire by your teacher/educator. All the information is secured in password-protected files and hard disks. Do you consent to participate in this survey?

- Yes
- No

Please write your code here: _____

See the illustration given below. Can you see the fishes in the pond? Don't you think for fishes to survive, factors such as sunlight, aquatic plants, algae, and small insects are essential? Such surroundings, with all factors for the survival of an organism is called its 'habitat'.

We can collectively call organisms that live in a particular surrounding, and the non-living elements such as soil, water, and climate there as 'ecosystems'. For example, sea, forest, paddy fields – these are different types of ecosystems.

See the images given below. The images are of the rock outcrop habitat, but during summer and rainy seasons.

1. Have you been to this habitat before? (Single choice)
 - Yes
 - No
 - I am not sure

2. If yes, for what purpose? (Multiple choice)
 - Enjoying free time with family/friends
 - For school trip/camp
 - For nature camp/trip by organisations other than schools
 - To herd domestic animals
 - For collecting flowers
 - Others: _____

3. This habitat is formed by:
(To understand if the participant is familiar with the geological/ environmental history) (Single choice)
 - **Volcanic eruption and subsequent cooling of lava**
 - Deposition of corals from the sea
 - These are remnants of a mountain that was levelled by prehistoric humans.
 - Forests were clear-felled by humans in the recent past, which was followed by soil erosion.
 - Other: _____

4. What do you think when you see this habitat?
(To understand if the participant is familiar with the broader ecology of the habitat) (Multiple choice)
 - This is a barren area; we can improve this by planting trees.
 - **This is a special ecosystem with unique organisms.**
 - This is a barren area suitable for construction.
 - This is a non-forested habitat; less useful to animals and plants.

5. Can you select animals that are typically found in lateritic plateaus?
(To understand if the participant is familiar with the typical animals in the

habitat) (Multiple choice)

6. Look at the photograph of a scorpion living on the lateritic plateaus. Do you want to see it during this session?

(To evaluate their perception on animals in the habitat) (Single Choice)

- Yes
- No

Why? Write down your other thoughts:

7. Can you select plants that are typically found in lateritic plateaus?

(To understand if the participant is familiar with the typical plants in the habitat)
(Multiple choice)

8. Look at the photograph of an insectivorous plant called 'Drosera', living on the lateritic plateaus. Do you want to see this during the camp? (Single choice)
(To evaluate their perception on plants in the habitat)

- Yes

- No

Why? Write down your thoughts:

9. Can you select the statements from that you feel appropriate from the given ones? (To understand if the participant is familiar with the cultural and historical aspects of area) (Multiple choice)

- **'Mari theyyam', happening at the Madayikkavu (sacred grove) is a very famous art form across and outside Kerala.**
- The term 'Madu' in 'Madayi' indicates plants growing on the rocks.
- **Flowers from Madayipara are used for making flower carpets during Onam.**
- People never used to cultivate rice on the lateritic plateaus.

10. See the given picture of a structure found on the plateau. Select the correct statements from the given options:

(To understand if the participant is familiar with the cultural and historical aspects of area and associated structures in the habitat) (Multiple choice)

- **People visit this artificial pond because it is historically important.**
- This is an artificial pond created by people within the last five years.
- **Locals believe that this structure was constructed by Jews who lived in the area, long back.**

- This is a natural pond formed due to erosion of the rock.
11. What do you think are the appropriate statements given below with respect to the lateritic plateau habitat? (Multiple choice) (To understand if the participant is familiar with the ecosystem services provided by the habitat)
- This habitat prevents soil erosion, since it deep-rooted plants grow in this habitat.
 - **This habitat is home to several animals and plants which can only thrive in this area.**
 - Small aquatic plants extensively present here throughout the year, release large amounts of oxygen into the atmosphere.
 - **This place play a key role in groundwater recharge and water catchment; and streams originating from here provide clean water.**
12. Please select the photographs which are connected to lateritic plateaus of Kannur. (Multiple choice)
(To understand if the participant is familiar with the cultural and historical aspects of area and associated structures in the habitat)

Kummatti Kali, a folklore art form of Kerala

Sacred place where harvested rice is kept first for a harvest festival, Kerala

Remains of a fort, built ~1200 years ago in Kerala

The Stone Age carvings of Edakkal Caves in Kerala

13. If I can learn through similar outdoor sessions in my school:
- I can enjoy my lessons more
 - My school experience won't change much because of it.
 - It will increase the difficulty in learning.
 - Anything else: _____

14. Look at some of the photographs taken from the Madayipara. Which of these will alter the current status of the plateaus drastically, if continued? Circle the codes, and write down why you think so. (Multiple choice + open ended) (To understand if the participant is familiar with the human use aspects of area and associated threats in the habitat)

Why: _____

15. "I think this habitat, and organisms living in this habitat do not need any special protection". Select the appropriate emoji. (strongly disagree, disagree, no opinion, agree, strongly agree) (Single choice)

16. Rock outcrops are officially classified as 'wastelands'; which are areas for productive agricultural use and installing potential renewable energy sources such as solar and windmills. I think this is appropriate. Select the appropriate emoji. (strongly disagree, disagree, no opinion, agree, strongly agree) (Single choice)

17. I like to watch plants and animals and observe my surroundings in general. (strongly disagree, disagree, no opinion, agree, strongly agree.) (Single choice)

18. Environmental problems can be solved by ourselves. (strongly disagree, disagree, no opinion, agree, strongly agree.) (Single choice)

19.

“Villagers (natives) protest on new sanctions for quarries on Madayipara and nearby plateaus”. [IMAGINARY NEWSPAPER CUTTING]. Can you write down the first five thoughts coming to your mind? (Open-ended). To assess participant’s understanding of the conservation issues of Madayipara, and attitudes

Lastly, I need to know a few details about you, can you help me?

1. Gender:
2. Age:
3. Grade:

4. Panchayath:

If you want to write anything else, you can use this space: _____

Final Questionnaire : POST-Session Survey

These additional questions were added in the post-session questionnaire, replacing Qn. 1 & 2 of the pre-session questionnaire.

1. Which part of the session on Madayipara you liked the most: (Open-ended)
2. How much did you like the session? (Not at all, Did not like, No like or dislike, Liked it, Liked it very much) (Single choice)

ചോദ്യാവലി - A

എന്റെ പേര് ജിതിൻ. നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ - ഇന്ത്യ എന്ന ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ഗവേഷകനാണ് ഞാൻ. മാട്രായിപ്പാറയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പുറംവാതിൽ പഠനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത്. ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന പഠനാനുഭവങ്ങൾ എത്രത്തോളം വിലമതിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയാനാണ് ഈ പഠനം. ഈ പഠനത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റിപ്പോർട്ട്, പുറംവാതിൽ പഠനസംഘാടകർക്ക് നൽകുന്നതും, പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒരു ശാസ്ത്രപ്രബന്ധമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് അസോസിയേഷന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണത്തിനായുള്ള എത്തിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് ഈ ഗവേഷണം നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഈ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ എന്നെ jithin@ncf-india.org എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഈ സർവ്വേയിലെ വിവരങ്ങൾ പാസ്‌വേഡിനാൽ സുരക്ഷിതമായ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ എവിടെയും പരസ്യമാക്കുന്നതല്ല.

ഈ സർവ്വേയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ?

- അതെ
- അല്ല

നിങ്ങളുടെ കോഡ് ഇവിടെ എഴുതാമോ? :

തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കൂ. കുളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെ കണ്ടല്ലോ. മത്സ്യത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം, ജലസസ്യങ്ങൾ, ജലത്തിലെ പായലുകൾ, ചെറുജീവികൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണല്ലോ. ഇത്തരത്തിൽ ജീവികൾക്ക് അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയ ചുറ്റുപാടുകളെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ 'ആവാസം' (habitat) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ, ഒരു പ്രത്യേക ചുറ്റുപാടിൽ ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കുന്ന അനേകം ജീവികളെയും അവിടത്തെ ജീവനില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളായ മണ്ണ്, ജലം, കാലാവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയേയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് 'ആവാസവ്യവസ്ഥ' എന്ന് വിളിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് പാടം, കടൽ, കാട് - ഇവയൊക്കെ വിവിധതരം ആവാസവ്യവസ്ഥകളാണ്.

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ. പാറപ്രദേശങ്ങളുടെ വേനൽക്കാലത്തെയും മഴക്കാലത്തെയും അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്.

1. മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത്തരം സമലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ?

- ഉണ്ട്
- ഇല്ല
- എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല

2. പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു? ഒന്നിലധികം ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

- കുടുംബാംഗങ്ങൾ/കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഒഴിവുസമയം ആസ്വദിക്കാൻ
- സ്കൂൾ യാത്ര/ ക്യാമ്പിനു വേണ്ടി
- സ്കൂൾ അല്ലാതെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളുടെ യാത്ര/ ക്യാമ്പിനു വേണ്ടി
- വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ മേയ്ക്കാൻ
- പൂക്കൾ പഠിക്കാൻ
- മറ്റേതെങ്കിലും: _____

3. ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടത്: (ഒരു ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക)

- അഗ്നിപർവ്വത സ്പോടനങ്ങളും അതേ തുടർന്നുണ്ടായ ലാവ തണുത്തതും കൊണ്ടാണ്.
- കടലിനടിയിലെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് ഇവ ഉണ്ടായത്.
- ചരിത്രാതീത കാലത്തെ മനുഷ്യർ ഇടിച്ചുനിരത്തിയ മലയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണിവ.
- സമീപകാലത്ത് മനുഷ്യർ കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണൊലിപ്പു കാരണമാണ് ഇവ ഉണ്ടായത്.
- മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം: _____

4. ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഒന്നിലധികം ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

- മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു തരിശു പ്രദേശമാണ് ഇത്.
- തനതായ ജീവജാലങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ആവാസവ്യവസ്ഥയാണിത്.
- നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ തരിശു പ്രദേശമാണിത്.
- ഇത് കാട് അല്ലാത്ത ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ്; ജന്തുക്കൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും അത്ര ഉപയോഗപ്രദമല്ല.

5. പാറപ്രദേശങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന ആവാസവ്യവസ്ഥയായ ജീവികളെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാമോ?

6. പാറപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു തേളിന്റെ ചിത്രമാണ് താഴെ. ഇതിനെ ഈ സെഷനിൽ വെച്ച് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ?

- ഉണ്ട്
- ഇല്ല

എന്തുകൊണ്ട്? ചിന്തകൾ എഴുതൂ.

7. പാറപ്രദേശങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന ആവാസവ്യവസ്ഥയായ ചെടികളെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാമോ?

8. പാറപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഡ്രോസിറ എന്ന ചെടിയുടെ ചിത്രമാണ് താഴെ. ഇതിനെ ഈ സെക്ഷനിൽ വെച്ച് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

ഇല്ല

എന്തുകൊണ്ട്? ചിന്തകൾ എഴുതൂ.

9. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായി തോന്നുന്ന പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാമോ?

- മാടായിക്കാവിൽ നടക്കുന്ന 'മാരി തെയ്യം' കേരളത്തിലുടനീളവും പുറത്തും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കലാരൂപമാണ്.
- 'മാടായി' എന്ന പേരിലെ 'മാട്' എന്നത് പാറപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെടികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- മാടായിയിലെ പൂക്കൾ ഓണക്കാലത്ത് പൂക്കളും ഇടാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
- പാറപ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഒരിക്കലും നെല്ല് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നില്ല.

10. പാറപ്പുറത്തുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് താഴെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായി തോന്നുന്ന പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാമോ?

- ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ ആളുകൾ ഈ കൃത്രിമ കുളം സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്.
- കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ആളുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു കൃത്രിമ കുളമാണിത്.
- വളരെക്കാലം മുമ്പ് ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ജനതയാണ് ഈ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
- പാറപ്രദേശത്തെ മണ്ണൊലിപ്പ് മൂലം രൂപപ്പെട്ട പ്രകൃതിദത്തമായ കുളമാണിത്.

11. പാറപ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ളത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ പ്രസ്താവനകൾ ആണ്? ഒന്നിലധികം ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

- ആഴത്തിൽ വേരിറങ്ങുന്ന ചെടികൾ ഇവിടെ വളരുന്നതിനാൽ ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നു.
- ഈ പ്രദേശത്ത് മാത്രം വളരാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രമാണിത്.
- വർഷം മുഴുവനും ഇവിടെ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ ജലസസ്യങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വലിയ അളവിൽ ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്.
- ഭൂഗർഭജലം റീച്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിലും ജലസംഭരണത്തിലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അരുവികൾ ശുദ്ധജലവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

12. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിലെ പാറപ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ തിരഞ്ഞെടുക്കാമോ? ഒന്നിലധികം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

കമ്മാട്ടികളി, കേരളത്തിലെ ഒരു നാടോടി കലാരൂപം

കേരളത്തിലെ ഒരു വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം വിളവെടുത്ത നെല്ല് സൂക്ഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധസ്ഥലം.

ഏകദേശം 1200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ പണിത ഒരു കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ ഒരു ഗുഹയിലെ ശിലായുഗകാലത്തെ കൊത്തുപണികൾ

13. ഇത്തരത്തിലുള്ള പുറംവാതിൽ പഠനങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ :

- എനിക്ക് പാഠഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയും.
- അത് എന്റെ സ്കൂൾ അനുഭവത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റം ഒന്നും വരുത്തില്ല.
- ഇത് പഠിക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലാക്കും.

മറ്റെന്തെങ്കിലും:

14. മാടായിപ്പാറയിൽ നിന്നും എടുത്ത ചില ചിത്രങ്ങളാണ് താഴെ. ഇവയിൽ ഏതൊക്കെ തുടർന്നാലാണ് പാഠപ്രദേശങ്ങളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റം വരിക? കോഡുകൾ എഴുതി, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നതെന്ന് എഴുതാമോ?

15. “പാറപ്പറങ്ങളെക്കൂടി അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക സംരക്ഷണമൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.” ഉചിതമായ ഒരു ഇമോജി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

16. കാർഷിക ഉൽപാദനക്ഷമത കൂട്ടുന്നതിനും, സോളാർ, കാറ്റാടി പോലുള്ള പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജനിർമ്മാണത്തിനും അനുയോജ്യമായ 'പാഴ്‌ഭൂമികൾ' എന്നാണ് പാറപ്പറങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഉചിതമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഉചിതമായ ഒരു ഇമോജി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

17. പൊതുവേ ചെടികളെയും ജന്തുക്കളെയും ഒക്കെ കാണാനും ചുറ്റുപാടിനെ നിരീക്ഷിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണ്? ഉചിതമായ ഒരു ഇമോജി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

18. “പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ”. ഉചിതമായ ഒരു ഇമോജി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

19. ഈ വാർത്ത കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്തകളിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണമെങ്കിലും എഴുതാമോ?

1. ജെൻഡർ:

- ആൺ
- പെൺ
- പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല

2. വയസ്:

3. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്:

4. താമസസ്ഥലം (പഞ്ചായത്ത്):

നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ എഴുതാം. :)

ചോദ്യാവലി - B

നിങ്ങളുടെ കോഡ് ഇവിടെ എഴുതാമോ? :

1. മാട്രായിപ്പാറയിൽ നടന്ന സെഷനിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്?

2. ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടമായി? ഉചിതമായ ഒരു ഇമോജി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

3. പാഠപ്രദേശങ്ങൾ എന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടത്: (ഒരു ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക)

- അഗ്നിപർവ്വത സ്പ്രേഡിംഗുകളും അതേ തുടർന്നുണ്ടായ ലാവ തണുത്തതും കൊണ്ടാണ്.
- കടലിനടിയിലെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് ഇവ ഉണ്ടായത്.
- ചരിത്രാതീത കാലത്തെ മനുഷ്യർ ഇടിച്ചുനിരത്തിയ മലയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണിവ.
- സമീപകാലത്ത് മനുഷ്യർ കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണൊലിപ്പു കാരണമാണ് ഇവ ഉണ്ടായത്.
- മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം:

4. ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോന്നുന്നു? ഒന്നിലധികം ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

- മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു തരിശു പ്രദേശമാണ് ഇത്.
- തനതായ ജീവജാലങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ആവാസവ്യവസ്ഥയാണിത്.
- നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ തരിശു പ്രദേശമാണിത്.
- ഇത് കാട് അല്ലാത്ത ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ്; ജന്തുക്കൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും അത്ര ഉപയോഗപ്രദമല്ല.

5. പാറപ്രദേശങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന ആവാസവ്യവസ്ഥയായ ജീവികളെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാമോ?

6. പാറപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു തേളിന്റെ ചിത്രമാണ് താഴെ. ഇതിനെ ഭാവിയിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ?

- ഉണ്ട്
- ഇല്ല

എന്തുകൊണ്ട്? ചിന്തകൾ എഴുതൂ.

7. പാറപ്രദേശങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന ആവാസവ്യവസ്ഥയായ ചെടികളെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാമോ?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. പാറപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഡ്രോസിറ എന്ന ചെടിയുടെ ചിത്രമാണ് താഴെ. ഇതിനെ ഭാവിയിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ?

- ഉണ്ട്
- ഇല്ല

എന്തുകൊണ്ട്? ചിന്തകൾ എഴുതൂ.

9. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായി തോന്നുന്ന പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാമോ?

- മാടായിക്കാവിൽ നടക്കുന്ന 'മാരി തെയ്യം' കേരളത്തിലുടനീളവും പുറത്തും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കലാരൂപമാണ്.
- 'മാടായി' എന്ന പേരിലെ 'മാട്' എന്നത് പാറപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെടികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- മാടായിയിലെ പൂക്കൾ ഓണക്കാലത്ത് പൂക്കളും ഇടാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
- പാറപ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഒരിക്കലും നെല്ല് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നില്ല.

10. പാറപ്പുറത്തുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് താഴെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായി തോന്നുന്ന പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാമോ?

- ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ ആളുകൾ ഈ കൃത്രിമ കുളം സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്.
- കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ആളുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു കൃത്രിമ കുളമാണിത്.
- വളരെക്കാലം മുമ്പ് ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ജൂതന്മാരാണ് ഈ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
- പാറപ്രദേശത്തെ മണ്ണൊലിപ്പ് മൂലം രൂപപ്പെട്ട പ്രകൃതിദത്തമായ കുളമാണിത്.

11. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിലെ പാറപ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ തെരഞ്ഞെടുക്കാമോ? ഒന്നിലധികം തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

കുമാട്ടികളി, കേരളത്തിലെ ഒരു നാടോടി കലാരൂപം

കേരളത്തിലെ ഒരു വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം വിളവെടുത്ത നെല്ല് സൂക്ഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധസ്ഥലം.

ഏകദേശം 1200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ പണിത ഒരു കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ ഒരു ഗുഹയിലെ ശിലായുഗകാലത്തെ കൊത്തുപണികൾ

12. പാറപ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ളത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ പ്രസ്താവനകൾ ആണ്? ഒന്നിലധികം ഓപ്ഷനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

- ആഴത്തിൽ വേരിറങ്ങുന്ന ചെടികൾ ഇവിടെ വളരുന്നതിനാൽ ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നു.
- ഈ പ്രദേശത്ത് മാത്രം വളരാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രമാണിത്.
- വർഷം മുഴുവനും ഇവിടെ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ ജലസസ്യങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വലിയ അളവിൽ ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്.
- ഭൂഗർഭജലം റീച്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിലും ജലസംഭരണത്തിലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അരുവികൾ ശുദ്ധജലവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

13. മാടായിപ്പാറയിൽ നിന്നും എടുത്ത ചില ചിത്രങ്ങളാണ് താഴെ. ഇവയിൽ ഏതൊക്കെ തുടർന്നാലാണ് പാറപ്രദേശങ്ങളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റം വരിക? കോഡുകൾ എഴുതി, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നതെന്ന് എഴുതാമോ?

14. “പാറപ്പുറങ്ങൾക്കും അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക സംരക്ഷണമൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.” ഉചിതമായ ഒരു ഇമോജി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

15. ഇത്തരത്തിലുള്ള പുറംവാതിൽ പഠനങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ :

- എനിക്ക് പാഠഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയും.
- അത് എന്റെ സ്കൂൾ അനുഭവത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റം ഒന്നും വരുത്തില്ല.
- ഇത് പഠിക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലാക്കും.

മറ്റെന്തെങ്കിലും:

16. കാർഷിക ഉത്പാദനക്ഷമത കൂട്ടുന്നതിനും, സോളാർ, കാറ്റാടി പോലുള്ള പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജനിർമ്മാണത്തിനും അനുയോജ്യമായ 'പാഴ്ഭൂമികൾ' എന്നാണ് പാറപ്പുറങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഉചിതമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഉചിതമായ ഒരു ഇമോജി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

17. പൊതുവേ ചെടികളെയും ജന്തുക്കളെയും ഒക്കെ കാണാനും ചുറ്റുപാടിനെ നിരീക്ഷിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണ്? ഉചിതമായ ഒരു ഇമോജി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
തിരെ ഇഷ്ടമല്ല	ഇഷ്ടമല്ല	ഇഷ്ടമോ ഇഷ്ടക്കുറവോ ഇല്ല	ഇഷ്ടമാണ്	വളരെ ഇഷ്ടമാണ്

18. “പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ”. ഉചിതമായ ഒരു ഇമോജി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
വളരെ തെറ്റാണ്	തെറ്റാണ്	അഭിപ്രായം ഇല്ല	ശരിയാണ്	വളരെ ശരിയാണ്

19. ഈ വാർത്ത കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്തകളിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണമെങ്കിലും എഴുതാമോ?

മാടായിപ്പാറയിലെയും സമീപത്തെയും പുതിയ ക്വാറി അനുമതികൾക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ സമരത്തിൽ

നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ എഴുതാം. :)

